

АРОМАТИК КАРБОН КИСЛОТА ВИНИЛ ЭФИРЛАРИНИНГ МЕТАЛЛ ҚУРИЛМАЛАРИ БИОКОРРОЗИЯСИГА ҚАРШИ ФАОЛЛИГИ

¹Парманов Асқар Басимович, ²Нурманов Суванкул Эрханович, ³Мавлоний Машхура
Эгамовна

¹катта ўқитувчи, ЎзМУ, ²профессор, ЎзМУ, ³акад., ЎзР ФА Микробиология институти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13833446>

Аннотация. Ушбу ишда ароматик карбон кислота винил эфирлардан: 2-бромбензой кислота винил эфири, 4-бромбензой кислота винил эфири, 3-нитробензой кислота винил эфири, 4-нитро бензой кислота винил эфири, 4-учламчи бутилбензой кислота винил эфири ва 4-хлор бензой кислота винил эфирларининг нефть ва газ қазиб олиш ҳамда уни қайта ишлаш саноати металл қурилмалари, асбоб ускуналари ҳамда пўлат конструкциялари биокоррозиясини келтириб чиқарувчи микроорганизмларга қарши ингибиторлик хоссаси ўрганилди.

Калит сўзлар: Карбон кислота винил эфири, биокоррозия, ингибиторлик фаоллик.

Аннотация. В данной работе изучены ингибирующие свойства виниловых эфиров ароматических карбоновых кислот, а именно: виниловых эфиров 2-бромбензойной, 4-бромбензойной, 3-нитробензойной, 4-нитробензойной, 4-трет-бутилбензойной и 4-хлорбензойной кислот в отношении микроорганизмов, вызывающих биокоррозию металлических приборов, инструментального оборудования и стальных конструкций в нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности.

Ключевые слова: Виниловые эфиры карбоновых кислот, биокоррозия, ингибирующая активность.

Abstract. In this work, the inhibitory properties of vinyl esters of aromatic carboxylic acids: specifically, vinyl esters of 2-bromobenzoic acid, 4-bromobenzoic acid, 3-nitrobenzoic acid, 4-nitrobenzoic acid, 4-tert-butylbenzoic acid, and 4-chlorobenzoic acid - against microorganisms causing biocorrosion of metal devices, tool equipment, and steel structures in the oil and gas production and processing industry were studied.

Keywords: Vinyl esters of carboxylic acids, biocorrosion, inhibitory activity.

Сўнги йилларда Республикамизда нефть ва газни қайта ишлаш саноати ривожланиб бормокда [1]. Нефть ва нефть маҳсулотларини қазиб олиш, уларни ташиш, сақлаш, ҳамда қайта ишлашда қўлланиладиган металлдан ясалган технологик жихоз-ускуналар кимёвий ва турли микроорганизмлар таъсирида коррозияга учрайди [2]. Металл конструкцияларни микроорганизмлар таъсирида юзага келадиган биокоррозиянинг салбий таъсирдан сақлаш техник, иқтисодий, экологик ва хавфсизлик нуқтаи назаридан долзарб вазибалардан ҳисобланади. Жаҳон коррозия ташкилотининг ҳисоб-китобларига кўра нефть-газ корхоналарининг коррозияга боғлиқ ҳаражатлари йилига 2.4 трилион долларни ташкил этади. Коррозиянинг 30 % нефть таркибида учровчи микроорганизмлар таъсирида юзага келади [3,4]. Сўнги вақтларда коррозиянинг олдини олишга ва уларнинг атроф-муҳитга таъсирини камайтириш учун турли хил табиий ва синтетик органик моддалардан коррозия

ингибиторлар сифатида қўлланилмоқда. Адабиёт манъбаларида таркибида С, Н ва О атомлари тутган яшил ингибиторлар нефть ва газ қазиб олиш металл ускунарининг коррозиясига қарши ингибиторлар сифатида қўлланилмоқда [5-7].

Коррозион ингибиторлари-нефть ва газ саноатининг турли босқичларида металл ускуналарнинг кимёвий моддалар ва микроорганизмлар таъсирлари туфайли юзага келадиган коррозияни камайтириш ёки олдини олиш учун сууюқликка кичик концентрацияда қўшиладиган кимёвий бирикмалар ҳисобланади. Коррозион ингибиторлар металл субстратлар юзасида кимёвий ҳимоя қатлам ҳосил қилади ёки муҳитда мавжуд бўлган коррозион компонентлар билан реакцияга киришади.

Илмий тадқиқотлар натижасида ароматик карбон кислоталарнинг винилацетат билан винил гуруҳнинг алмашиниш реакцияси орқали синтез қилиб олинган турли ўринбосар тутган бензой кислота винил эфирларининг Республикамизнинг нефть ва газ қазиб олиш ҳамда уни қайта ишлаш саноати металл қурилмалари, асбоб ускуналари ҳамда пўлат конструкциялари биокоррозиясини келтириб чиқарувчи микроорганизмларга қарши ингибиторлик хоссаси ўрганилди. Металл коррозиясини юзага келтирувчи бактерия ва замбруғларга қарши ингибитор самарадорлигининг синов ишлари конструкцион пўлатлар-St.3 маркали пўлатдан тайёрланган намуналарда ҳона ҳароратида рН 2 дан 11 гача бўлган муҳит ораллиғида гравиметрик усулда амалга оширилди. Синов ишларида 2-бромбензой кислота винил эфири, 4-бромбензой кислота винил эфири, 3-нитробензой кислота винил эфири, 4-нитро бензой кислота винил эфири, 4-учламчи бутилбензой кислота винил эфири ва 4-хлор бензой кислота винил эфири ингибиторларнинг коррозияланиш тезлигига таъсири кўриб чиқилди.

Турли ўринбосар туган ароматик карбон кислота винил эфирлари металл биокоррозиясига рН муҳити таъсири тадқиқ қилинди. Синтез қилинган бирикмаларнинг металл биокоррозиясига қарши ингибиторлик хоссаси St.3 маркали пўлатга таъсири турли рН муҳитларида, 24 соат вақт мобайнида амалга оширилди (1-жадвал).

1-Жадвал

Синтез қилинган бирикмаларнинг металл биокоррозиясига қарши ингибиторлик хоссаси

№	Ингибитор номи	рН							
		2		5		9		11	
		КТ g/m ² s	HD %						
1.	Металл (ингибиторсиз)	1.8	-	1.80	-	1.89		1.09	
2.	4-Учламчи бутилбензой кислота винил эфири	0.36	82.7	0.28	87.1	0.38	82.0	0.39	78.9
3.	4-Хлор бензой кислота винил эфири	0.42	78.3	0.30	81.2	0.35	80.3	0.46	73.0
4.	4-Бромбензой кислота винил эфири	0.49	75.3	0.36	80.6	0.44	78.7	0.51	71.5
5.	2-Бромбензой кислота винил эфири	0.53	74.5	0.38	79.0	0.44	78.5	0.56	67.0

6.	4-Нитробензой кислота винил эфири	0.78	58.3	0.64	65.8	0.72	51.9	0.73	47.5
7.	3-Нитро бензой кислота винил эфири	0.83	52.8	0.48	62.6	0.78	45.8	0.78	43.3

КТ-коррозия тезлиги, HD-ҳимояланиш даражаси

Тажриба натижаларига кўра, ишқорий муҳитнинг ортиши билан коррозия тезлиги ортади ва ҳимояланиш даражаси пасаяди. Мисол тариқасида рН=5 бўлган муҳитда 4-учламчи бутилбензой кислота винил эфирида коррозия тезлиги 0.28 г/м²с, ҳимояланиш даражаси 87.1 % ни, рН муҳити 5 га оширилганда эса коррозия тезлиги 0.38 г/м²с, ҳимояланиш даражаси 82.0 % бўлиши аниқланди. Муҳитнинг кислоталиги оширилганда яъни рН=2 бўлгандаги турли концентрацияларда коррозия тезликлари 0.36-0.83 г/м²с, ҳимояланиш даражалари 52.8-82.7 % ларни ташкил этди. Винил эфирларнинг ингибиторлик хоссаси рН муҳит 11 га тенг бўлганда коррозия тезликлари 0.39-0.78 г/м²с, ҳимояланиш даражалари 78.9-43.3 % ни ташкил этди. Синовлар натижаларига кўра, 4-учламчи бутилбензой кислота винил эфири, 4-хлор бензой кислота винил эфири, 4-бром бензой кислота винил эфири, 2-бромбензой кислота винил эфирлари нисбатан эффектив ингибитор эканлиги аниқланди.

Турли ўринбосар тутган ароматик карбон кислоталарнинг винуацетат билан винил гуруҳнинг алмашилиш реакцияси орқали синтез қилиб олинган карбон кислота винил эфирларининг металллар коррозиясига қарши ингибиторлик хоссаси ҳароратга таъсири тадқиқ қилинди. Олинган натижалар 2-жадвалда келтирилган.

Пара ҳолатда ўринбосар тутган винил эфирларда металллар коррозиясига қарши ингибиторлик хоссаси нисбатан юқори эканлиги аниқланди. Шунингдек винил эфирларнинг 3-нитро бензой кислота винил эфири < 4-нитробензой кислота винил эфири < 2-бромбензой кислота винил эфири < 4-бромбензой кислота винил эфири < 4-хлор бензой кислота винил < 4-учламчи бутилбензой кислота винил эфири қатори тартибда ингибиторлик хоссалари ортиб бориши кузатилди. Карбон кислота винил эфирларининг 0.001% эритмасининг ингибитор сифатида 20°С да ҳимоялаш даражаси мос равишда 57.6, 59.8, 78.5, 79.8, 83.9, ва 86.8% ни ташкил қилди. Улар иштирокида коррозияланиш тезлиги эса мос равишда 0.32, 0.41, 0.47, 0.55, 0.75, 0.83, га ингибитор қўлланилмаган ҳолда эса 1.8 г/м² соатга тенг. Препаратлар иштирокида турли ҳароратларда (20, 40, 60, 80) ҳимояланиш даражаси ва коррозия тезлиги аниқланди. Ҳароратнинг 20 дан 60 °С гача кўтарилиши ҳар бир ҳолат учун ҳимояланиш даражасининг ортиши ва мос равишда коррозия тезлигининг камайиши кузатилди. Ҳароратнинг янада кўтарилиши эса ҳимояланиш даражасининг камайиши кузатилди ва бу эса ўз навбатида коррозияланиш тезлигининг ортишига олиб келди.

2-Жадвал

Металлар коррозия даражасига ингибитор таққослаш жадвали

№	Ингибитор номи	Ҳарорат, °С							
		20		40		60		80	
		КТ г/м ² с	ХД %						

1	Намуна металл (ингибиторсиз)	1.8	-	1.8	-	1.89	-	1.09	-
2	4-учламчи бутил бензой кислота винил эфири	0.32	86.8	0.30	88.1	0.29	89.8	0.42	78.0
3	4-Хлор бензой кислота винил эфири	0.41	83.9	0.37	87.4	0.34	88.8	0.45	82.9
4	4-Бромбензой кислота винил эфири	0.47	79.8	0.34	82.8	0.42	83.2	0.47	81.0
5	2-Бромбензой кислота винил эфири	0.55	78.5	0.35	79.6	0.42	80.8	0.47	79.3
6	4-Нитробензой кислота винил эфири	0.75	59.8	0.62	67,3	0.70	54.9	0.76	43.4
7	3-Нитро бензой кислота винил эфири	0.83	57.6	0.47	61.6	0.70	48.5	0.78	42.6

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, металлларнинг коррозиясини ингибирловчи препаратларни ўрганиш шуни кўрсатадики, синтез қилинган препаратлар металл коррозиясини ингибирловчи хоссага эга эканлиги аниқланди. Синов натижалари асосида ўрганилган винил эфирлардан 4-учламчи бутилбензой кислота винил эфири, 4-хлор бензой кислота винил эфири, 4-бром бензой кислота винил эфири, 2-бромбензой кислота винил эфирлари нисбатан эффектив ингибитор эканлиги кўрсатилди. Тадқиқ қилинган винил эфирларнинг металл конструкциялари ва қурилмаларини коррозиясини олдини олишга ва эксплуатацион хоссаларини яхшилашга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Парманов А. Б., Нурманов С. Э. Ароматик карбон кислота винил эфирларининг биологик фаоллиги // *Science and innovation*. – 2023, №. Sp. Iss. 8. -Б. 1621-1625.
2. Парманов А.Б., Нурманов С.Э., Махкамов С.А., Ёдгорова Ф.Ш. Винил эфирларини нефтни парчаловчи микроорганизмларга қарши биологик фаоллиги // *Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси маърузалари*. -2022, № 5. -Б. 88-91.
3. Парманов А.Б., Нурманов С.Э., Мавлоний М.И., Мамадаминов Х.У., Зиядуллаев М.Э. Ароматик карбон кислоталарнинг винил эфирлари синтези ва уларни ўсимлик патоген замбуруғларига қарши фаоллиги // “ҚарДУ хабарлари” илмий ахборотномаси. 2022, № (4/1) 54. -Б.75-79.
4. Olajire A.A. Corrosion inhibition of offshore oil and gas production facilities using organic compound inhibitors-A review // *Journal of molecular liquids*. 2017, № 248 -Б. 775-808.
5. Мавлоний М.И., Парманов А.Б., Нурманов С.Э. Сут кислотанинг винил эфири синтези ва биокоррозия ингибитори сифатида қўлланилиши // *Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси маърузалари*. -Тошкент, -2020. № 1, -Б. 51-55.
6. Marzorati S., Verotta L., Trasatti S.P. Green corrosion inhibitors from natural sources and biomass wastes // 2018, *Molecules*. No. 24. -P. 48-68.